

- CONSELHO CIENTÍFICO DA ASAE -

- Parecer nº004/2020

ASSUNTO: O Coronavírus pode ser transmitido através da comida?

SOLICITADO POR: ASAE

RESUMO: Em resposta à questão : “O Coronavírus pode ser transmitido através da comida?” o Conselho Científico da ASAE verificou que todos os trabalhos de investigação até agora realizados mostram que não existe evidência que o SARS-COV-2 constitua um risco de segurança alimentar, não se considerando esse vírus de origem alimentar. Assim, o risco de contrair COVID-19 através de comida contaminada ou através de embalagens de comida é classificado como muito baixo. Até ao momento não existem casos de transmissão pela comida ou por embalagens da mesma. O vírus é primariamente um vírus respiratório que poderá também entrar na corrente sanguínea através das mucosas dos olhos. A existência de vírus em superfícies diversas, nomeadamente em embalagens de alimentos, e a sua persistência é conhecida pelo que se recomenda seguir as normas de higiene adequadas, e que começam invariavelmente com a lavagem das mãos previamente ao manuseio de alimentos. Esses cuidados devem ser reforçados a nível profissional devido ao alto número de embalagens manuseadas e alimentos processados.

O Conselho Científico da ASAE considera que, perante as evidências existentes, é seguro consumir alimentos, incluindo frutas e vegetais, valorizando-se as boas práticas de higienização normal das áreas de preparação de alimentos e dos alimentos frescos como na fase não pandémica.

ABSTRACT: In response to the question: "Can Coronavirus be transmitted through food?" the ASAE Scientific Council has verified that all research work carried out so far shows that there is no evidence that SARS-COV-2 constitutes a food safety risk, not considering this as a foodborne virus. Thus, the risk of contracting COVID-19 through contaminated food or through food packaging is classified as very low. So far, there are no cases of transmission through food or food packaging. The virus is primarily a respiratory virus that can also enter the bloodstream through the mucous membranes of the eyes. The existence of viruses on different surfaces, namely in food packaging, and their persistence is known for which it is recommended to follow the appropriate hygiene rules, which invariably begin with hand washing prior to handling food. These precautions must be reinforced at a professional level due to the high number of packages handled and processed foods.

The ASAE Scientific Council considers that, in view of the existing evidence, it is safe to consume food, including fruits and vegetables, valuing normal good hygiene practices in the areas of food preparation and fresh food consumption as in the non-pandemic phase.

I – Introdução/ Síntese dos factos

No âmbito das atividades de consultoria, foi solicitado ao Conselho Científico da ASAE que procedesse a uma revisão científica e à atualização da Nota informativa “O Coronavírus pode ser transmitido através da comida?” emitida pelo CC, com recurso ao Painel Temático da Comunicação de Riscos em articulação com o Painel Temático dos Riscos Biológicos, à qual foi dada ampla divulgação, através da Nota informativa que pode ser consultada em :

<https://www.asae.gov.pt/espaco-publico/destaques/pode-o-novo-tipo-de-coronavirus-ser-transmissivel-atraves-da-comida.aspx>

O Parecer tem por objetivo enquadrar do ponto de vista de fundamentação científica uma atualização da nota informativa sobre o que se sabe em relação a:

- 1 Presença e eventual transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2 em superfícies e embalagens
- 2 Presença do novo coronavírus em alimentos
- 3 Ingestão e contaminação através de alimentos.

- CONSELHO CIENTÍFICO DA ASAE -

- Parecer nº004/2020

ASSUNTO: O Coronavírus pode ser transmitido através da comida?

SOLICITADO POR: ASAE

II – Análise dos Factos

Presença e eventual transmissão em superfícies em embalagens de comida

A investigação mais recente, em contexto experimental, aponta para a permanência do vírus até 72 horas em plástico e em aço inoxidável com temperaturas de cerca de 20º e humidade de 40% (1,2). Outras múltiplas investigações reportaram já que o SARS-CoV-2 e outros coronavírus conseguem permanecer em superfícies nomeadamente metal, vidro, PVC, Teflon, e outros materiais, durante vários dias (9-14).

Presença do novo coronavírus em alimentos

Em relação a alimentos, o primeiro incidente ocorreu em 12 de junho de 2020 no mercado abastecedor de produtos agrícolas de Xinfadi em Pequim, onde o SARS-CoV-2 foi detetado numa placa de corte usada para processar salmão importado (3). Embora as investigações posteriores não tenham sido conclusivas sobre a sua origem, este incidente em particular suscitou, perante as autoridades e consumidores, algumas questões sobre alimentos congelados como possíveis portadores de SARS-CoV-2. Desde o início de Julho de 2020, pelo menos nove incidentes de contaminação de alimentos foram relatados na China, onde o SARS-CoV-2 foi detetado em alimentos importados, principalmente em materiais de embalagens, de camarões importados do Equador, e em Shenzhen, na província de Guangdong em 12 de agosto de 2020, na superfície de um frango congelado originário do Brasil, que se tornou o primeiro caso conhecido em que o novo coronavírus foi detetado em amostras reais de alimentos importados (4).

Embora alguns estudos tenham mostrado que a baixa temperatura pode prolongar dramaticamente a persistência do SARS-CoV-2 e outros coronavírus, os alimentos congelados e refrigerados têm sido amplamente negligenciados como vetores potenciais na definição de políticas e estratégias de mitigação de risco.

Está descrito que o risco de contaminação biológica em geral é aumentado por um processo complexo de produção agrícola, podendo persistir na cadeia do “prado ao prato”, que favorece a exposição aos trabalhadores do setor de alimentos e ambientes ambientais. É de considerar a possibilidade de a cadeia de frio alimentar poder promover a contaminação, porque estudos de laboratório (5) mostraram que o SARS-CoV-2 permaneceu altamente estável sob refrigeração, a 4 ° C, e em condições de congelamento, de -10 a -80 ° C, em peixes, carnes, aves, e pele de suíno, durante 14–21 dias. Num estudo de laboratório, controlado (6) foi examinada a persistência de SARS-CoV-2 em salmão refrigerado e em frango e porco congelados durante 21 dias. O estudo mostrou que os títulos de SARS-CoV-2 permaneceram virtualmente constantes, e os vírus inoculados mantiveram sua infecciosidade tanto no produto refrigerado (4 ° C) quanto nas amostras congeladas (-20 ° C e -80°C). Em um estudo anterior, conduzido pelo Instituto de Pesquisa Médica do Exército dos Estados Unidos sobre doenças infecciosas, os investigadores apresentaram evidências de que o SARS-CoV- 2 pode permanecer bastante estável na pele de suíno durante 14 dias a 4 ° C (7).

Ingestão e contaminação através de alimentos.

Embora ainda faltem, atualmente, dados sobre a sobrevivência a longo prazo e infecciosidade nessas condições, existe uma ampla evidência de possível persistência de outros coronavírus, como o SARS-CoV-1. Portanto, tem sido considerado que alimentos contaminados armazenados em refrigeração podem apresentar um risco de transmissão da SARS-CoV-2 entre países e regiões.

A possibilidade de presença de vírus em alimentos e em embalagens refrigeradas é consistente com o facto de a refrigeração não ser considerada um método de destruição mas sim de preservação.

- CONSELHO CIENTÍFICO DA ASAE -

- Parecer nº004/2020

ASSUNTO: O Coronavírus pode ser transmitido através da comida?

SOLICITADO POR: ASAE

Neste contexto, cabe-nos resumir as evidências, os fatores de risco, a política atual e as lacunas de conhecimento sobre a contaminação dos alimentos e a transmissão alimentar da SARS-CoV-2.

Apesar da pandemia em curso, em muitos países e regiões não são discutidos requisitos obrigatórios para que os trabalhadores do setor de alimentos usem coberturas faciais e luvas ao manusear ou processar géneros alimentícios (8,9,10). Sabe-se, contudo, que os manipuladores de alimentos infetados com COVID-19 podem dispersar gotículas expelidas através da fala, respiração, tosse ou espirros (11,12), contaminando nas proximidades de alimentos e suas embalagens.

Assim, no que respeita ao contexto profissional não só se deve reforçar os requisitos de proteção individual como se devem por em prática recomendações de limpeza, nomeadamente da OMS, como “limpar profundamente as superfícies com água e detergente e aplicar desinfetantes (como soluções alcoólicas a 70% ou hipoclorito de sódio diluído)” para destruir este tipo de vírus. A contaminação de embalagens de comida ou de alimentos pode ocorrer através do manuseamento por pessoas contaminadas.

Questão completamente diferente é a de saber se a eventual presença do vírus em superfícies ou na comida (nomeadamente refrigerada) constitui um risco para o consumidor. Esse risco pode ser definido de duas maneiras: através do contacto na superfície das embalagens e/ou alimentos com as mãos ou através da ingestão.

Em relação ao primeiro risco recomendam-se os mesmos procedimentos indicados para a limpeza de superfícies e lavagem das mãos antes e depois do manuseamento.

Em relação ao segundo risco, contaminação através da ingestão de alimentos com presença de SARS-COV-2, o consenso científico indica que não existe evidência que o SARS-COV-2 constitua um risco de segurança alimentar, não se considerando esse vírus como podendo ter origem alimentar. Assim, o risco de contrair COVID-19 através de comida contaminada ou através de embalagens de comida é muito baixo (até ao momento não existem casos de transmissão pela comida ou por embalagens da mesma). O vírus é primariamente um vírus respiratório que poderá também entrar na corrente sanguínea através das mucosas dos olhos. Todos os dados que existem até o momento indicam que o vírus não possa ou sobreviver no estomago ou que a presença nos alimentos será sempre numa concentração diminuta (13).

É desde modo que a OMS e o CDC europeu consideram que não existe evidência que se possa contrair COVID-19 através da comida incluindo fruta e vegetais frescos.

Também no que respeita à alimentação, existem recomendações da OMS para a promoção de uma alimentação saudável, que podem ser adotadas, acrescentando-lhes informação dos Regulamentos europeus, com base na Opinião científica da EFSA, para os elementos minerais e vitaminas que estão associadas à alegação de saúde “contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário” (cf. REGULAMENTO (UE) N. o 432/2012 DA COMISSÃO de 16 de maio de 2012 que estabelece uma lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não referem a redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças), tendo em conta o VRN – Valor de Referência de Nutriente para a ingestão diária (cf. REGULAMENTO (UE) N. o 1169/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, ANEXO III - DOSES DE REFERÊNCIA, PARTE A — DOSES DIÁRIAS DE REFERÊNCIA DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS (ADULTOS)).

- CONSELHO CIENTÍFICO DA ASAE -

- Parecer nº004/2020

ASSUNTO: O Coronavírus pode ser transmitido através da comida?

SOLICITADO POR: ASAE

III – Conclusão

O Conselho Científico da ASAE entende que existem lacunas de conhecimento na literatura atual sobre a compreensão da vida útil do SARS-CoV-2 em ambientes alimentares sob condições de refrigeração e congelamento, especialmente em gelo, um substrato comum em peixes congelados, carnes e laticínios. Essas lacunas devem ser investigadas para permitir a tomada de decisão informada de suporte a políticas de prevenção de riscos, estratégias de mitigação de riscos, e medidas de controlo preventivo relativamente à contaminação potencial de alimentos e transmissão alimentar de SARS-CoV-2.

Contudo, não há evidências na atualidade de que alimentos e materiais de embalagem de alimentos sejam fontes ou rotas de transmissão. Os animais para alimentação não foram até à data implicados na transmissão da COVID-19, portanto, alimentos importados ou animais para alimentação devem ser submetidos aos mesmos controlos de importação como antes da pandemia.

O Conselho Científico da ASAE conclui que apesar de existirem lacunas de conhecimento na literatura atual sobre a compreensão da vida útil do SARS-CoV-2 em ambientes alimentares, se pode afirmar que, atualmente, não há evidências de que as pessoas possam transmitir COVID-19 para os alimentos. Nos alimentos, o vírus que causa COVID-19 pode ser morto a temperaturas semelhantes às de outros vírus e microrganismos (bactérias, fungos) conhecidos encontrados nos alimentos. A evidência atual sugere também que os animais de produção alimentar não são suscetíveis de contrair a doença COVID-19 e não serão infetados por contato próximo com casos humanos positivos.

IV – Recomendações

O Conselho Científico da ASAE considera que, dado a evidência existente, é seguro consumir alimentos, nomeadamente frutas e vegetais, e recomenda o reforço das medidas de limpeza e proteção em ambiente profissional e reforço da limpeza e da frequência da lavagem das mãos em contexto doméstico reforçando as medidas de higiene que já antes da epidemia eram recomendadas:

- lavagem prolongada das mãos seguida de secagem apropriada evitando a contaminação cruzada (por exemplo fechar a torneira com uma toalha de papel ao invés da mão que a abriu enquanto suja),
- desinfecção apropriada das bancadas de trabalho e das mesas com produtos apropriados
- evitar a contaminação entre comida crua e cozinhada
- cozinhar e “empratar” a comida a temperaturas apropriadas e lavar adequadamente os alimentos crus.
- evitar partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a sua preparação, confeção e consumo.

A adicionar às recomendações já existentes na página da ASAE, apenas se propõe serem acrescentadas as boas práticas alimentares que se relacionam com os fatores de risco para a COVID-19 identificados pela comunidade científica (obesidade, dislipidemias, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares), e que são segundo a OMS as seguintes:

Regra geral

Como regra geral, o consumo de produtos de origem animal crus ou mal cozidos deve ser evitado. Carne crua, leite cru ou órgãos de animais crus devem ser manuseados com cuidado para evitar contaminação cruzada com alimentos cozinhados.

Regras específicas

Ao cozinhar e preparar alimentos, limite a quantidade de sal e condimentos com alto teor de sódio (por exemplo, molho de soja e molho de peixe).

- Limite a ingestão diária de sal a menos de 5 g (aproximadamente 1 colher de chá) e use sal iodado.

	- CONSELHO CIENTÍFICO DA ASAE -	
	- Parecer nº004/2020	ASSUNTO: O Coronavírus pode ser transmitido através da comida? SOLICITADO POR: ASAE

- Evite alimentos (por exemplo, lanches) com alto teor de sal e açúcar.
 - Limite a ingestão de refrigerantes ou refrigerantes e outras bebidas com alto teor de açúcar (por exemplo, sucos de frutas, concentrados e xaropes de suco de frutas, leites com sabor e bebidas de iogurte).
 - Escolha frutas frescas em vez de salgados e doces, como biscoitos, bolos e chocolate.
- Podendo acrescentar-se (no contexto regulatório europeu):*
- Faça uma alimentação equilibrada de acordo com a roda alimentar, garantindo a ingestão de fontes alimentares para as quantidades adequadas (VRN) dos minerais que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário: cobre, ferro, ácido fólico, selénio, zinco, e vitaminas A, B6, B12, C e D.

IV – Referências

1. Warnes SL, Little ZR, Keevil CW. Human coronavirus 229E remains infectious on common touch surface materials. MBio. (2015) 6:e01691-15. doi: 10.1128/mBio.01697-15
2. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. (2020) 104:246–51. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022
3. Global Times (2020a) Beijing supermarkets stop selling salmon after wholesalers test positive for coronavirus. <https://www.globaltimes.cn/content/1191462.shtml>. Accessed 2 Sept 2020.
4. Shenzhen Municipal Health Commission (SMHC) (2020) Detection of SARS-CoV-2 on an imported chicken wing sample. https://wjw.sz.gov.cn/yqxx/content/post_7998108.html. Accessed 2 Sept 2020.
5. Fisher D, Reilly A, Zheng AKE, Cook AR, Anderson DE (2020) Seeding of outbreaks of COVID-19 by contaminated fresh and frozen food. BioRxiv. <https://doi.org/10.1101/2020.08.17.255166>.
6. Harbourt D, Haddow A, Piper A, Bloomfield H, Kearney B, Gibson K, Minogue T (2020) Modeling the stability of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) on skin, currency, and clothing. medRxiv <https://doi.org/10.1101/2020.07.01.20144253>.
7. Chin AWH, Chu JTS, Perera MRA, Hui KPY, Yen H, Chan MCW, Peiris M, Poon LLM (2020) Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe 1(1):e10. [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(20\)30003-3](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3).
8. European Union (EU) (2020) COVID-19 and food safety questions and answers. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid_19_qanda_s.pdf. Accessed 2 Sept 2020.
9. Food and Drug Administration (FDA) (2020) Food safety and the coronavirus disease 2019 (COVID-19). <https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19>. Accessed 2 Sept 2020.
10. Food Standards Scotland (FSS) (2020) Coronavirus (COVID-19) and food, coronavirus questions and answers. <https://www.foodstandards.gov.scot/consumers/food-safety/coronavirus/questions-andanswers-covid-19>. Accessed 2 Sept 2020.
11. Anderson EL, Turnham P, Griffin JR, Clarke CC (2020) Consideration of the aerosol transmission for COVID-19 and public health. Risk Anal 40(5):902–907. <https://doi.org/10.1111/risa.13500>.
12. Morawska L, Milton DK (2020) It is time to address airborne transmission of COVID-19. Clin Infect Dis 71(10):e939. <https://doi.org/10.1093/cid/cia939>.

	- CONSELHO CIENTÍFICO DA ASAE -	
	- Parecer nº004/2020	ASSUNTO: O Coronavírus pode ser transmitido através da comida?
		SOLICITADO POR: ASAE

13. Anelich, L., Lues, R., Farber, J., Parreira, V. (2020) SARS-CoV-2 and Risk for Food Safety. *Frontiers in Nutrition*. <https://doi.org/10.3389/fnut.2020.580551>

Lisboa, 2 de dezembro de 2020

O (A) Relator(a)

O Painel de Comunicação de Riscos nos Alimentos

O Painel de Riscos Biológicos

A Presidente do Conselho Científico

Conselho Científico da ASAE

	- CONSELHO CIENTÍFICO DA ASAE -	
	- Parecer nº004/2020	ASSUNTO: O Coronavírus pode ser transmitido através da comida? SOLICITADO POR: ASAE

13. Anelich, L., Lues, R., Farber, J., Parreira, V. (2020) SARS-CoV-2 and Risk for Food Safety. *Frontiers in Nutrition*. <https://doi.org/10.3389/fnut.2020.580551>

Lisboa, 2 de dezembro de 2020

O (A) Relator(a)

O Painel de Comunicação de Riscos nos Alimentos

O Painel de Riscos Biológicos

A Presidente do Conselho Científico

Helena Correia